

O‘zbek va Ingliz tillarida Pedagogik Terminlarning Qiyosiy Tahlili

Xudoyberdiyeva Oyjamol Muzaffarovna¹, Alimardonova Charos Shuxratovna²

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Amaliy ingliz tili kafedrası o‘qituvchisi

²Termiz davlat pedagogika instituti, 1-bosqich talabasi

e-mail: teacheroyjamol@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tillaridagi pedagogik terminlarning etimologik kelib chiqishi, semantik tuzilishi, tarjima strategiyalari hamda madaniy konnotatsiyalari lingvistik va madaniy kontekstda chuqur tahlil qilinadi. Pedagogik leksikaning milliy xususiyatlari, terminlar orasidagi ma’no tafovutlari, ularning tarjimada adekvat ifodalanishi, kontekstga mosligi va funksional yuki yoritiladi. Shuningdek, tarjima jarayonida yuzaga keladigan asosiy muammolar, ekvivalentlik masalalari, terminlarning standartlashtirilishi va ularning lingvomadaniy ahamiyati ilmiy asosda o‘rganiladi. Mazkur tadqiqot, ta’limga oid terminlarning global va milliy darajadagi uyg‘unligini ta’minlashda muhim ilmiy-amaliy manba bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: pedagogik termin, semantika, tarjima, konnotatsiya, o‘zlashtirish, o‘quv dasturi, inklyuziv ta’lim, lingvomadaniy tafovutlar.

1 Kirish

Global ta’lim makonida pedagogik bilimlar almashinuvi va nazariyalarni taqqosiy tahlil qilish ehtiyoji tobora ortib bormoqda. Bu jarayon xalqaro ilmiy hamkorlikni kuchaytiradi, turli mamlakatlardagi ta’lim tizimlari tajribasini o‘zaro solishtirish, moslashtirish va tatbiq etish imkonini beradi. Ayniqsa, terminologik birliklarning mazmunan to‘g‘ri anglanishi va izchil tarjima qilinishi ta’lim sifatini oshirishda muhim omil sanaladi. Natijada, tilshunoslik va pedagogika fanlari kesishgan nuqtada turgan pedagogik terminlarning lingvistik, semantik va madaniy tahlili dolzarb ilmiy yo‘nalish sifatida qaralmoqda. [1, 6].

Ingliz tilidagi asosiy pedagogik terminlar qadimgi yunon, lotin va fransuz tillaridan kirib kelgan bo‘lib, *pedagogy* (yun. *paidagogos* — bola yo‘lboshchisi), *curriculum*, *didactics*, *syllabus*, *assessment* kabi tushunchalar bunga misoldir [3, 4]. O‘zbek tilida esa *tarbiya*, *ta’lim*, *dars*, *axloq* kabi terminlar arab, fors va rus tillaridan o‘zlashgan bo‘lib, ularning shakllanishida milliy va diniy-madaniy omillar muhim rol o‘ynagan [1, 6].

Ingliz tilidagi *curriculum* termini o‘quv jarayonining umumiy konsepsiyasi, maqsadlari va baholash tamoyillarini o‘z ichiga oladi, o‘zbek tilidagi *o‘quv dasturi* esa ko‘pincha mavzular ro‘yxati bilan chegaralanadi [2, 4]. *Assessment* esa ingliz tilida formatif, summativ va diagnostik shakllarni qamrab olsa-da, o‘zbek tilidagi *baholash* tushunchasi hali keng qamrovli tizim sifatida qaralmaydi [5, 6].

Yana bir misol — *inclusive education* termini ingliz tilida maxsus ehtiyojli bolalarning integratsiyasini anglatadi, lekin o‘zbek tilidagi *inklyuziv ta’lim* tushunchasi amaliyotda to‘liq shakllanmagan [1].

Tarjimada terminlarning to‘g‘ri ridan-to‘g‘ri semantik ko‘chmasligi konnotatsion noaniqliklarga olib keladi. Masalan, *discipline* so‘zi ingliz tilida nafaqat *intizom*, balki *soha* yoki *fan* ma’nosini ham bildiradi [3, 4]. Shuning uchun tarjimada kontekstual ekvivalentlikka e’tibor qaratish va zarur hollarda izohli tarjimadan foydalanish tavsiya etiladi [2, 5].

Terminlarni o‘zlashtirish yondashuvlari. O‘zbek tilidagi pedagogik terminlarning shakllanishida bir nechta lingvistik yondashuvlar kuzatiladi. Birinchidan, **to‘g‘ri ridan-to‘g‘ri o‘zlashtirish** usulida xorijiy til birliklari o‘z holicha tilga kirib keladi. Masalan, *pedagogika*,

innovatsiya kabi atamalar tarjimasiz, fonetik yoki morfologik o‘zgarishsiz qabul qilingan bo‘lib, xalqaro terminlar qatoriga kiradi [1].

Ikkinchidan, **qisman moslashtirish** yo‘li bilan o‘zlashtirilgan terminlar fonetik yoki semantik darajada moslashtiriladi. Masalan, ingliz tilidagi *inclusive education* iborasi o‘zbek tilida *inklyuziv ta’lim* tarzida ishlatiladi. Bu holda semantik asos saqlanib qolgan bo‘lsa-da, iboraning to‘laqonli amaliy talqini hali shakllanish bosqichidadir [2].

Uchinchidan, **yangi so‘z yasash** orqali milliy fikrlash tarziga mos tushunchalar yaratish ham dolzarb yondashuv sanaladi. Masalan, *bilimdonlik*, *fikrlash malakasi* kabi terminlar mavjud so‘z birikmalaridan hosil qilingan bo‘lib, ular orqali yangi semantik maydonlar yaratiladi.

To‘rtinchidan, **tushuntirish asosida tarjima qilish** usuli keng qo‘llaniladi. Bu yondashuv, ayniqsa, o‘zbek tilida muqobili yo‘q yoki noaniq terminlar uchun muhim hisoblanadi. Masalan, *learner-centered approach* iborasi *o‘quvchi shaxsiga yo‘naltirilgan yondashuv* tarzida tavsifiy tarjima qilinadi, bu esa uning mohiyatini yanada aniq ifodalashga xizmat qiladi [5].

2 Tahlil

Pedagogik terminlar, o‘z mohiyatiga ko‘ra, faqat lingvistik birlik bo‘lib qolmay, balki **jamiyatning qadriyatlari, axloqiy-madaniy an‘analari** bilan bevosita bog‘liqdir. Masalan, o‘zbek tilidagi *ustoz-shogird* tizimi chuqur axloqiy va ijtimoiy konnotatsiyaga ega bo‘lib, bu munosabat faqat o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi bilim almashinuvidan iborat emas, balki shaxsiy mas‘uliyat, ehtirom va insoniy qadriyatlarni ham qamrab oladi. Ingliz tilidagi *mentor–mentee* tushunchasi esa ko‘proq akademik yoki professional yo‘nalishdagi murabbiylik munosabatlarini bildiradi va unda bunday madaniy-emotsional yuklama ancha sust ifodalangan [1, 6].

Shuningdek, *tarbiya* termini o‘zbek tilida har bir insonga nisbatan jamoaviy axloqiy javobgarlikni anglatadi. Bu termin keng ijtimoiy qatlamda — bola, o‘smir, katta yoshdagi insonlarga nisbatan qo‘llanadi. Ingliz tilidagi *upbringing* esa asosan bolalarning o‘shish va tarbiyalanish jarayonini anglatib, unga ancha tor ijtimoiy kontekst yuklanadi [2, 5]. Bu holatlar pedagogik terminlarning lingvomadaniy tafovutlarini aniq ko‘rsatib beradi hamda tarjimada faqat lug‘aviy moslik emas, balki **kontekstual va madaniy moslik**ni ham hisobga olish zarurligini ta’kidlaydi.

Terminlarni standartlashtirish zarurati. O‘zbek tilida *bilim*, *kompetensiya*, *ko‘nikma* va *malaka* kabi atamalar ko‘pincha sinonim sifatida noto‘g‘ri ishlatiladi. Bunday chalkashliklar ta’lim hujjatlari, darsliklar va ilmiy asarlarning izchilligiga putur yetkazadi. Shu bois, izohli lug‘atlar, terminologik kodekslar va til normalariga moslashtirilgan tavsiflar zarur [1, 7].

3 Xalqaro tajriba va o‘zaro termin almashinuvi

UNESCO, OECD, Cambridge Assessment kabi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan kontseptual hujjatlar o‘zbek ta’lim tizimiga ta’sir o‘tkazmoqda. Biroq bu jarayon biryoqlama bo‘lmasligi kerak — o‘zbek pedagogik tajribasi ham ingliz tilida nashr etilishi zarur [3, 4, 5].

O‘zbek va ingliz tillaridagi pedagogik terminlarning qiyosiy tahlili ularning semantik va madaniy tafovutlarini ochib beradi. Bunday tahlillar asosida tarjima, o‘qitish va ilmiy metodik materiallar yaratishda aniqlik, izchillik va xalqaro moslik ta’minlanadi. Terminlarni standartlashtirish va xalqaro diskursga integratsiya qilish orqali milliy ta’lim tizimi global muhitga muvaffaqiyatli tatbiq etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedova M. Pedagogik terminologiya asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston pedagogika nashriyoti, 2020. – 160 b.
2. Brown H. D. Principles of Language Learning and Teaching. – 5th ed. – New York: Pearson Education, 2007. – 410 p.

3. Hasanov S. Pedagogik terminlar tarjimasining muammolari // Til va tarjima jurnali. – 2021. – №2. – B. 33–39.
4. Jalolov J. Chet tillarni o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2012. – 240 b.
5. Nurmatova Z. Ingliz va o‘zbek tillaridagi ilmiy terminlarning qiyosiy tahlili // Filologiya va tillarni o‘qitish jurnali. – 2022. – №3. – B. 45–50.
6. Oxford R. L. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. – Boston: Heinle & Heinle, 1990. – 342 p.
7. Richards J. C., Schmidt R. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. – 4th ed. – London: Routledge, 2010. – 512 p.